

Vurdering i inkluderende miljøer

Viktige temaer i teori og praksis

European Agency for Development in Special Needs Education

The Agencys vurderingsprosjekt startet i 2005 med 23 deltakerland. Formålet var å finne ut hvordan eksisterende retningslinjer og praksis for vurdering kan bedre undervisningskvaliteten i inkluderende miljøer på barnetrinnet.

I løpet av prosjektet utkrystalliserte det seg følgende spørsmål: **hva menes med vurdering som fremmer inkludering?**

Tilgjengelig informasjon

Rapporter fra 23 land som beskriver retningslinjer og praksis for vurdering;

En nettbasert **database** med informasjon om landene;

En **synteserapport** på 19 språk om de viktige funnene.

Alt dette samt materiell om andre prosjekter finner du her:
www.european-agency.org/site/themes/assessment/

Vurdering som fremmer inkludering

Deltakerne i prosjektet definerer vurdering som fremmer inkludering på følgende måte:

En vurderingsmetode i ordinære miljøer, der retningslinjer og praksis skal utformes slik at de tilgodeser alle elever på best mulig måte. Hovedmålet med vurderingen er at alle metoder og all praksis på området skal støtte og bidra til at alle elever blir inkludert, også de som har lett for å falle utenfor, slik som elever med behov for tilpasset opplæring/ spesialundervisning.

Vurdering som fremmer inkludering betraktes som et viktig **mål for alle beslutningstakere og fagpersoner innenfor utdanning.**

Et viktig argument i dette prosjektet, er at **metoden for vurdering som fremmer inkludering skal være retningsgivende** for hvordan vurderingen gjennomføres i praksis:

Prinsippene for vurdering som fremmer inkludering tilgodeser alle elever. Nyskapende vurderingsmetoder har vist at alle elever nyter godt av disse metodene.

Prinsipper for vurdering som fremmer inkludering

Vurdering som fremmer inkludering skal ha et eksplisitt **mål om å forhindre segregering** ved å unngå (så langt det lar seg gjøre) alle former for stigmatisering og **fokusere på opplærings- og læremetoder som fremmer inkludering** i ordinære miljøer.

Vurdering som fremmer inkludering kan bare gjennomføres innenfor et **formålstjenlig politisk rammeverk** og dersom **skolene samarbeider og støtter lærerne sine**, som skal ha en positiv holdning til inkludering.

Dette betyr at ...

... det tas hensyn til elever som lett faller utenfor, også dem med behov for tilpasset opplæring/spesialundervisning, i alle generelle og spesifikke retningslinjer for vurdering;

... alle elever har rett til å delta i vurderingsprosesser som fremmer inkludering, både elever med behov for tilpasset opplæring/spesialundervisning og klassekameratene deres;

... alle vurderingsmetoder skal utfylle og samsvare med hverandre;

... man skal 'dyrke' mangfoldet, og identifisere og rose alle elevers framgang og resultater.

Fokusområder

Formålet med vurdering som fremmer inkludering er å **forbedre alle elevers opplæring i ordinære miljøer**. Alle vurderingsmetoder, -prosesser og -verktøy skal **fremme undervisningen og støtte lærerne** i deres arbeid.

Det er viktig at vurdering som fremmer inkludering **tilgodeser elevenes rettigheter**, slik at de får større **innsikt når det gjelder egen læring** og større motivasjon til videre skolegang.

Vurdering som fremmer inkludering innebærer ...

... en rekke metoder og strategier som skal gi klar informasjon om elevenes læring i både akademiske og ikke-akademiske fag;

... metoder som omfatter andre punkter i tillegg til informasjon om læring og opplæring (for eksempel tidlig identifisering av behov for tilpasset opplæring/spesialundervisning eller oppfølging av pedagogiske standarder), og som er basert på felles konsepter og verdier i forbindelse med vurdering og inkludering samt prinsipper for deltakelse og samarbeid;

... metoder som fokuserer på læringsresultater, men også gir lærerne informasjon om hvordan de kan videreutvikle og forbedre lærings-prosessen for individuelle elever eller elevgrupper i framtiden;

... at beslutninger skal baseres på en rekke informasjonskilder, informasjon som samles inn over lengre tid. Dette gir 'verdifull informasjon' om elevenes læringsprosess og utvikling, ikke bare 'forgjengelig' informasjon;

... informasjon som kontekstualiseres i det pedagogiske miljøet og tar hensyn til alle hjemmebaserte eller miljømessige faktorer som påvirker elevens læring;

... vurdering av faktorer som fremmer inkludering av individuelle elever på en måte som bidrar til at hele skolen, klassen og

beslutningstakere i tjenestesektoren kan gjennomføre inkluderingen på en effektiv måte;

... at klasselærere, elever, foreldre, klassekamerater og andre potensielle rådgivere eller aktører engasjerer seg aktivt i vurderingsprosessen.

Dersom du vil vite mer om European Agency for Development in Special Needs Education, kan du gå til:

www.european-agency.org